

Корневая основа “пи” [pɪ-] (эссе)

Когда-то давным-давно, в мире, где не существовало ни интернета, ни смартфонов, и даже домашний телефон был в диковинку, но жили люди, был язык общения и пыльные словари на полках книжных шкафов, родилась одна презабавненькая идейка. Идея эта была сугубо академическая, задокументированная и оттого, видимо, неоспоримая. Согласно этой теории, наше любимое русское слово, обозначающее женский половой орган (то самое, на букву «п», — и вы правильно о нём подумали), происходит от праиндоевропейского корня *peysdeh₂. И знаете, что он означает? «Сидеть».

Где же логика? Согласно сухим академическим формулам, «сидение»... — как бы помягче: метафора для «основания», «сидения» и, следовательно, «нижней части человеческого тела». И даже не совсем «нижней», сколько «средней» и «задней» части, что пониже спины и повыше ног будет.

Но постойте! Ведь это не просто «нижняя часть тела»! Это — источник жизни, течения, потока. Это влага, кровь, жидкость, которая даёт начало всему в животном мире (частью которого являемся и мы). Каким образом «сидеть» стало синонимом для чего-то настолько динамичного, животворящего и текучего? Наша «народная лингвистика» в моём лице, кажется, интуитивно уловила всю глупость этой официальной версии и, как мне видится, нашла свой, куда более логичный и остроумный вариант.

Давайте вернёмся к воде. К потоку. К корню «пи-».

Этимологическая гипотеза, которую мы с вами так долго выверяли на форумах и среди заинтересованных лиц, предлагает куда более изящное решение.

Что делает ребёнок, когда желает утолить жажду и попросит пить? Говорит: — Мама, пи,.. — указывая на воду или на рот, а то и просто — просит воды таким образом. Что делает ребёнок, когда ему нужно справить малую нужду? Снова говорит «пи-пи». В этих простейших звуках уже заложена вся философия корня «пи-»: это звукоподражание струе, потоку, излиянию. И разве женский орган не имеет отношения к этому потоку — и жизненному, и физиологическому, и биологическому? Более того, наше всенародное слово из мёртвой латыни, обозначающее мужской половой орган, **пенис** (через диалектическое «пинес»), точно также ассоциируется, в первую очередь, с мочеиспусканием, — то есть, снова с выделительной системой.

Какая прекрасная симметрия! Оба органа, в общенародном неакадемическом осознании, связаны с движением жидкости, а не со статичным «сидением». Такое впечатление, что получив дипломы и степени, часть люда от народа-то и отделяется — мяя себя выше, умнее, образованнее. Видите ли, — мы книжки умные читали. Но ведь мы могли читать разные книги. Их миллиардами пишут и издают во всём мире, излагая свои мысли, частное мнение, предположения и фантазии под иностранным завуалированным околонучным наименованием «гипотеза» или «теория». И даже если кто-то прочтёт на пару книг больше чем я, умнее от этого не шибко-то станешь. Всё прочесть, как и знать тем более — невозможно.

Вот так наша народная этимология, игнорируя учёные изыски, делает самое простое и логичное наблюдение. Женское «текущее» начало не может быть связано с «сидением». Оно связано с потоками жизни. И это, оказывается, куда более глубокая и древняя идея.

И что же, скажете вы, в этот же корень попадают и «писать», и «пихать»? — наравне с писей и писюном. Именно! Это и есть главный парадокс — который объясняется через логику потоков. Когда мы **пьём** — впускаем жидкость внутрь себя. Когда мы **пишем** — выпускаем поток чернил и мыслей наружу. А когда мы **пихаем** — мы просто создаём направленный импульс: — и это уже не мягкое течение, а толчок.

Так что, если и есть в русском языке какой-то древний, как мир, корень, который объединяет в себе еду (**пищу, питание, пиццу и питу**), питьё (**пить**, — как пи+ить), выделительную систему (**писять, пенис, пися, писюн**) и рождение (**пизда**), письмо (**писать**) и даже движение (**пихать, пешком**), то это, несомненно, корень «пи-».

Он объединяет потоки, в то время как сухая академическая наука пыталась разделить их на «сидеть», «чертить», «пить»... И только так, с иронией и с юмором, можно оценить всю полноту и глубину нашего великого и могучего языка, который сам выбирает — что ему признавать, с чем оставаться, а что — подвергнуть сомнению и отместить в дальний угол лингвистической и филологической истории.

*В наше Лето 7534-е,
1-го сентября 2025-го года,
Aleksy Pogrebnoj-Alexandroff*